

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI DAVRIDA MA'NAVIY MEZONLAR YANGILANISHINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Ibrohimjon Xolmuhammad o'g'li Ja'farov

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) rivojlanishi sharoitida ma'naviy mezonlarning yangilanishi masalasi tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar jamiyat hayotining turli jabhalariga, jumladan, insonning axloqiy va ma'naviy dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli media vositalari orqali ma'naviy qadriyatlar keng tarqalish va o'zgarish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, bu jarayon an'anaviy ma'naviyatga tahdid solishi ham mumkin.

Kalit so'zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ma'naviy mezonlar, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli madaniyat, media savodxonlik, tanqidiy fikrlash, milliy meros, zamonaviy texnologiyalar, huquqiy mas'uliyat, ma'naviy yangilanish, globalashuv.

ABSTRACT:

This article analyzes the issue of the renewal of spiritual criteria in the context of the development of information and communication technologies (ICT). Modern technologies have a significant impact on various aspects of social life, including the moral and spiritual outlook of a person. Although spiritual values have the potential to spread and change through the Internet, social networks and digital media, this process can also pose a threat to traditional spirituality.

Keywords: information and communication technologies, spiritual criteria, moral values, social networks, digital culture, media literacy, critical thinking, national heritage, modern technologies, legal responsibility, spiritual renewal, globalization.

Hozirgi zamon ilm-fan va texnologiyalar rivojining eng muhim xususiyatlaridan biri bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal sur'atlarda taraqqiy etishi va jamiyat hayotining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib borishidir.

Globalashuv bilan uyg'un holda kuzatilayotgan ushbu jarayon ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy munosabatlar, shuningdek, insonning dunyoqarashi va turmush tarziga bevosita ta'sir o'tkazmoqda. Ma'naviyat har qanday jamiyatning ichki negizi, insoniyat sivilizatsiyasining tub poydevori hisoblanadi. Shu bois zamonaviy texnologiyalar tufayli shakllanayotgan "raqamli muhit"da qadimiy meros sifatida asrlar davomida saqlanib kelgan ma'naviy mezonlar qay darajada saqlanadi yoki yangilanadi, bu jarayonda qanday muammolar va imkoniyatlar yuzaga kelishi hozirgi kunda dolzarb masalalardan biridir. Binobarin, texnokratik yondashuvlarning ustuvorlashuvi, Internetning keng quloch yozishi, ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi, raqamli platformalar orqali tezkor almashinuv jarayonlari insonlarda ma'naviy va axloqiy me'yorlarning ildiziga putur yetkazishi yoki aksincha, ularni boyitishi mumkin. Bunday vaziyatda an'anaviy ma'naviy qadriyatlar o'zining barqarorligini saqlab qola oladimi, yoki ular zamonaviy axborot oqimi bilan uyg'unlashuvda butunlay yangicha shakl kasb etadimi — bu savollar zamonamiz faylasuflari, sotsiologlari va pedagoglari nazarida hamon dolzarbligicha qolmoqda.

AKT avvalo ijtimoiy muloqot shakllarini o'zgartirdi: endilikda insonlar o'zaro bog'lanish, axborot almashish, turli axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'ldilar. Virtual olamda paydo bo'layotgan yangi munosabatlar esa ma'naviyatga nisbatan bir nechta qarama-qarshi tendensiyalarni yuzaga chiqarmoqda. Birinchi tomondan, interaktiv muhitda milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, yosh avlodga meros bo'lib kelayotgan an'analarni internet sahifalari, onlayn darslar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar orqali samarali yetkazish imkoniyatlari kengaymoqda. Ikkinchi tomondan, ushbu ijobiy ko'rinish bilan birga, globalashgan internet olamida yot g'oyalar, axloqiy nomuvofiqlik va zararli axborotning tez tarqalishi ehtimoli ham ortdi. Natijada turli mafkuraviy xurujlar, ekstremistik yoki ma'naviyatsizlik targ'ibotchilari onlayn makonning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin.

Falsafiy adabiyotlarda bunday ziddiyatli jarayonlar sotsiomadaniyatning modernizatsiya davrida doimiy ravishda kuzatilganligi ta'kidlanadi. Masalan, Ibn Xaldun o'zining "Muqaddima" asarida jamiyatdagi "umr" va "tanaffus" kabi davriy holatlarni tasvirlar ekan, har qanday yangilik va taraqqiyot ortidan ijtimoiy birdamlikka tahdid ko'rinishlari paydo bo'lishi mumkinligini qayd etadi [1]. Hozirda kuzatilayotgan AKT inqilobi ham bu xususiyatni to'la tasdiqlamoqda: texnologik taraqqiyot bir

tomondan hayotni yengillashtirsa, ikkinchi tomondan, ma'naviyatga salbiy ta'sir ko'rsatish xavfini keltiradi.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar tomonidan berilayotgan cheksiz axborot, ijtimoiy tarmoqlar va blogerlik faoliyati orqali shakllanayotgan "ommaviy madaniyat" ma'naviy-axloqiy me'yorlarga malol kelishi mumkin. Hozirgi globallashtirilgan axborot maydonida yoshlar turli oqimlar, moda, o'yin-kulgi, virtual andozalarga o'ta mukkasidan berilishi, bu esa ularning ma'naviy asoslaridan chalg'ishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas. Zero, Immanuel Kant o'zining "Amaliy aql tanqidi" asarida axloqiy qarorlar va xulq-atvor insonning o'z ongidagi "burch" tamoyili bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatib bergan edi [2]. Biroq texnologik era, ba'zan, ongni bu "burch"dan chalg'itib, sun'iy ehtiyojlar va atrof-muhit tazyig'iga bo'ysunishga majbur qilishi mumkin.

Jamiyatda har qanday yangilanish jarayonida ma'naviy qadriyatlar ham o'zgarishi tabiiydir. Ammo bu o'zgarish har doim ham qadriyatlarning yo'qolishi yoki susayishi emas. Ba'zan o'sha an'anaviy ma'naviyat yangilanib, zamonaviy sharoitga mos shaklga ega bo'ladi. Masalan, sharq mutafakkirlaridan Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyatda ilm-fan va texnologiyalar rivojini olqishlarkan, "fozil jamiyat" uchun aqliy yetuklik va ma'naviy tarbiya birdek zarur ekanini ta'kidlaydi [3]. Demak, ma'naviy mezonlar yangilanib, zamon talablariga moslasha olgan taqdirdagina rivojlanish barqaror bo'ladi.

Shu nuqtayi nazardan, AKT davrida har bir millat yoki jamiyat o'zining an'anaviy merosini saqlab qolgan holda, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan oqilona foydalanishni o'rganishi kerak. Jon Lokk o'zining erkinlik va xususiy mulk huquqi haqidagi qarashlarida shaxs erkinligi "ijtimoiy shartnoma" orqali cheklanadi, deya ta'kidlar ekan, davlat va jamiyat shaxsni aynan huquqiy normalar vositasida boshqarishni nazarda tutadi [4]. Zamonaviy davrda esa bu "shartnoma" virtual makonda ham o'z ifodasini topishi, axborotdan foydalanish, uni tarqatish va qabul qilishda inson erkinligi bilan jamiyat manfaatlarini o'rtasida nozik muvozanat saqlanishi lozim. Ushbu muvozanat yo'qolganda, "ommaviy madaniyat" irratsional tus olishi, ma'naviy bo'shliq paydo bo'lishi yoki haddan tashqari cheklovlar tufayli jamiyatda innovatsion rivojlanish sekinlashishi mumkin.

Ma'naviyat har doim jamiyat "ichki energiyasi" sifatida, insonlar ongida shakllangan eng muhim qadriyatlar, e'tiqod va dunyoqarashlar majmuasini aks ettiradi.

U xuddi “shaxsiy immunitet” singari ro‘l o‘ynaydi: tashqi ta’sirlar yoki yot g‘oyalardan himoyalashda tayanch bo‘ladi. Biroq raqamli makon inson ongini yanada ochiq, manbalarga boy, ammo shu bilan birga, zaif holda qoldiradi. “Zaif”lik shundaki, insonning ma’naviy-axloqiy filtrlari doim ham mazkur ta’sirlarni saralab ulgurmasligi mumkin. Shu bois “yangilanayotgan” ma’naviy mezonlar zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish bilan birga, qadriyatlarni saqlash va boyitishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini ham o‘z ichiga olishi kerak.

AKT taraqqiyoti faqat ijtimoiy muloqotning shaklini o‘zgartiribgina qolmay, balki iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalarga ham tubdan ta’sir ko‘rsatadi. Ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilishi, masofaviy xizmatlar kengayishi, naqd pulsiz hisob-kitoblar va elektron tijoratning rivoji inson faoliyatini sezilarli darajada soddalashtirdi. Shu bilan birga, bunga mos ravishda ma’naviy-axloqiy mas’uliyat ham o‘zgarishi zarur. Bir paytlar kattayu kichik majlis yoki yig‘inlarda ko‘tarilgan ma’naviy mavzular endilikda onlayn platformalarda, veb-seminarlarda, ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar orqali muhokama qilinadi. Shuning uchun ma’naviy-axloqiy me’yorlarni himoya qilish yoki targ‘ib etishning yangi usullari, raqamli vositalari paydo bo‘lishi talab etiladi. Masalan, onlayn makonda bolasining tarbiyasi bilan qiziqmay, farzandining faoliyatini nazorat qila olmayotgan ota-ona keyinchalik turli ma’naviy bo‘shliq va yot g‘oyalar ta’sirida farzandi e’tiqodi, xulq-atvori o‘zgarib ketganini kech sezishi mumkin. Shu bois oilada texnologiyalardan foydalanish madaniyati, media savodxonlik, axloqiy mas’uliyat haqida alohida tushuntirish ishlari olib borilishi zarur.

Bugungi dunyoda turli oqimlar, g‘oya va mafkuralar global tarmoq orqali shu qadar tez tarqaladiki, ularning asl manbasini, maqsadini anglab yetish har doim ham oson emas. Ayniqsa, yosh avlod bu yangiliklarni tezda o‘zlashtiradi, lekin har doim ham tanqidiy fikr yuritish salohiyatiga ega bo‘la olmaydi. Natijada milliy an’ana va qadriyatlarga zid fikrlar, turli ekstremistik yoki radikal qarashlar, axloqsizlikni targ‘ib qiluvchi materiallar jamiyatda tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, an’anaviy qadriyatlarimizdagi kattalarga hurmat, bag‘rikenglik, mehr-oqibat, samimiyat, halollik kabi xulq-atvor ko‘nikmalarini onlayn platformalarda ommalashtirish, mahalla va ta’lim maskanlari bilan hamkorlikda turli elektron kutubxonalar, vebinarlarda tarbiyaviy loyihalar tashkil etish yaxshi samara beradi. Shu tariqa, “yangicha shakl”da, ammo “o‘sha eski mazmun” — ma’naviy negizlar mustahkamlanadi. Natijada yot g‘oyalar, mafkuraviy xurujlar, madaniy assosiz ta’sirlar oldini olish, yoshlarni milliy

tarix va qadriyatlarga tayangan holda zamonaviy fikrlashga yo'naltirish imkoniyati oshadi.

Ma'naviy-axloqiy mezonlar avvalo, oilada bolalarga beriladigan tarbiya, so'ngra maktabgacha va maktab ta'limi, oliy o'quv yurtlari hamda butun ijtimoiy muhit orqali shakllanadi. Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida AKT dasturlari, interaktiv o'quv platformalari, masofaviy o'qitish usullari tobora keng tatbiq etilayotgani yaxshi. Biroq ayni shu jarayonda ma'naviy tarbiyaga e'tibor zaiflashmasligi lozim.

An'anaviy dars berish metodlarini to'liq inkor qilish yoki o'zgartirish emas, balki ularni zamonaviy vositalar bilan integratsiya qilish ma'qul. Masalan, milliy adabiyot, tarix, ma'naviyatga oid darslarning ayrim qismini elektron resurslarga ko'chirish, virtual muzey va kutubxonalar, interaktiv o'yinlar, ijtimoiy loyihalar shaklida tashkil etish mumkin. Shu bilan birga, o'quvchilarga tanqidiy fikrlash, turli axborot manbalarini tahlil qilish, ma'lumotlarning ishonchliligini tekshirish usullarini o'rgatish ham axloqiy immunitetni shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda media savodxonlik — axborotlarni oqilona tanlash va baholash ko'nikmasi sifatida — juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki global tarmoqda haqiqiy ma'lumot bilan bir qatorda, turli manipulyatsiya, yolg'on xabarlar (feyk), g'arazli maqsaddagi postlar ham uchrab turadi. Yoshlar, ayniqsa, virtual muhitda ko'proq vaqt o'tkazishi sababli, bunday manipulyatsiyaga ko'proq moyil bo'ladi. Media savodxonlik nafaqat texnik ko'nikma (masalan, qaysi saytga kirish, qanday dasturdan foydalanish), balki ma'naviy-axloqiy immunitetni ham o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlashning asoslaridan biri — ma'lumotni tahlil qilish, uning maqsadi, manbasi va ehtimoliy ta'sirini tushunishdir. Bu jarayonda o'quvchilar, talabalar, umuman, barcha fuqarolar "OAV xabar berayotgan narsa men uchun qanchalik zarur? Uning orqasida qanday maqsadlar bo'lishi mumkin?" kabi savollarni berishga o'rganadi. Natijada insonlar axborotni o'zidan o'tkazish orqali ma'naviy mevaga aylanadigan, kishining hayotiga ijobiy hissa qo'shadigan ma'lumotlarni ajrata boshlaydilar.

Shunday qilib, AKT davrida ma'naviy mezonlar yangilanishining o'ziga xos jihatlari — bu an'anaviy qadriyatlar negizida, zamonaviy raqamli imkoniyatlardan oqilona foydalanish orqali shakllanadigan barqaror ma'naviy immunitetdir. O'z navbatida, bu immunitet jamiyatni mafkuraviy xurujlardan, ma'naviy inqirozdan, kimlikni yo'qotishdan asrab qoladi va ertangi kunning taraqqiy topgan, axloqan yetuk avlodini tarbiyalashga zamin yaratadi.

REFERENCES:

1. Sulaymonov, Jasur. ““Muqaddima” Abuzayd Abdurahmon ibn Xaldun ijtimoiy falsafiy merosining asosiy manbasi sifatida”. Academic research in educational sciences, 2024. – P. 759.
2. Zamira Shamsiddin. “Kant transsendental falsafasining gneso-falsafaviy tamoyillari”. Golden brain, 2024. – B. 124.
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2004. – B. 48.
4. Murotovich, Mulaydinov Farhod. “Zamonaviy yoshlar qadriyatlari va jamiyat boshqaruvi”. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 2023. B. 127.